

THE MAIN ISSUES OF THE APPLICATION OF LEGISLATIVE NORMS IN THE FIELD OF INSURANCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Dauletbike Ametbekovna Eshchanova

Senior Lecturer at the Department of Civil Law of TSUL

Abstract: Under market conditions, it is necessary to form a domestic insurance market that would reflect the entire cash flow, including financial and credit flows. Moreover, the functioning of the insurance market should be based on the use of economic laws, and primarily the law of value, the law of supply and demand.

In addition, the successful development of the insurance market is impossible without its regulation, without well-thought-out legislative acts that determine the organization and activities of insurers. Legislation is the basis of the economic order in insurance, and the state, represented by specially authorized bodies, must manage this process by adopting legal norms and supervising their observance.

The article deals with topical issues of the formation of the legislation of the Republic of Uzbekistan in the field of insurance, a comparative analysis of the legislation of developed countries is carried out. Practical proposals are given for improving the legislation in this area, the need to adopt a law on compulsory insurance, indicating in it the tasks and obligations of the parties, as well as the powers and procedure for concluding compulsory insurance contracts.

Key words: insurance, compulsory insurance, legislation, law, imputed insurance.

Successful development of the insurance market will probably be

impossible without its regulation and effective legislative acts determining the procedure for the organization and activities of insurers. Legislation is the main basis of the economic order in an insurance activity, and the state, which is the representative of specially authorized bodies, should manage this process by adopting legal norms and controlling their compliance.

In the theory of civil law and financial law, the basic types of insurance are classically distinguished. These include, in particular, the differentiation of insurance, depending on the object of insurance, into property and personal; and, depending on the procedure for concluding an insurance contract, into mandatory and voluntary.

The Law of the Republic of Uzbekistan on Insurance Activities dated November 23, 2021, and the Civil Code of the Republic of Uzbekistan stipulate that in order to recognize insurance as mandatory, it is necessary to have a separate law for this type of insurance, which discloses the essential conditions listed in the Law.

These particularly include the following:

- 1) insurance entities;
- 2) objects subject to insurance;
- 3) a list of insurance incidents;
- 4) the minimum amount of the insured sum or the procedure for determining it;
- 5) the amount, structure, or procedure for determining the insurance rate;
- 6) the term and procedure for payment of the insurance premium (insurance contributions);
- 7) the term of the insurance contract;
- 8) the procedure for determining the amount of insurance;
- 9) control over the implementation of insurance;
- 10) the consequences of non-fulfillment or improper fulfillment of obligations by the insurance entity. This list is not exhaustive, other conditions may be

specified in the relevant law of the Republic of Uzbekistan.

From 2002 — 2020, Uzbekistan developed a fairly efficient regulatory framework for the functioning and regulation of the insurance market, and insurance organizations provide in-demand services in the field of general and life insurance of a voluntary and mandatory nature. The infrastructure of the insurance market began to function (company assistants, actuarial organizations, insurance brokers, and so forth).

The Law of the Republic of Uzbekistan on Insurance Activities dated November 23, 2021, was adopted in a new edition. The purpose of this Law is to regulate relations in the field of insurance activities and this regulatory legal act does not apply to relations related to state social insurance and state medical insurance.

Article 961 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan provides for the possibility of compulsory state insurance of health, life, and property of civil servants of certain categories. This insurance is carried out at the expense of budgetary funds. In other cases, compulsory insurance is carried out at the expense of people who are legally obligated to insure, by concluding an insurance contract by the person to whom this obligation is imposed and without concluding a contract.

There are cases when the insurance obligation arises from a contract with the owner of the property (lease agreement) or from the constituent documents of a legal entity (owner of the property). Such forms of insurance are stipulated as non-mandatory in the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. Some laws prescribe compulsory insurance, as required by Article 1 of the Law on Insurance Activity of the Republic of Uzbekistan. In such cases, this insurance is not considered by insurance control as mandatory for insurers, so it is called imputed (for the insured).

Compulsory types of insurance introduced in the country can be divided

into two groups: **the first group** consists of mandatory types of insurance introduced by a separate Law and a Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, establishing the procedure for insurance, the rights, and obligations of the parties, insurance amounts and insurance premiums, the procedure for obtaining insurance compensation for the insured incidents and other conditions related to insurance relations.

The second group includes compulsory civil liability insurance for causing harm to life, health, and (or) property of other people and the environment in the event of an accident at a hazardous production facility, introduced by the Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated December 10, 2008, on Additional Measures to Implement the Law of the Republic of Uzbekistan on industrial safety of hazardous production facilities. The basis for the introduction of this type of compulsory insurance is stipulated in Article 20 of the Law of the Republic of Uzbekistan on Industrial Safety of Hazardous Production Facilities.

In recent years in the Republic, compulsory mortgage insurance (property transferred on bail) has been popular in accordance with the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the Law of the Republic of Uzbekistan on Insurance Activities dated April 5, 2002, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the Further Development of Housing Construction and Housing Market dated February 16, 2005, and by the Law of the Republic of Uzbekistan on Mortgage dated October 4, 2006. In particular, the Mortgage Law provides for a provision on the existence of an insurance obligation, but there is no separate law. (Article 24 of the Law stipulates that property pledged under a mortgage agreement is subject to insurance against the risks of loss and damage unless otherwise provided by the mortgage agreement). If there are no other conditions in the mortgage agreement on insuring the pledged property, the mortgagor is obliged to insure at his own expense the full value of this property

against the risks of loss and damage, and if the total value of the property exceeds the amount of the obligation secured by the mortgage, by an amount not less than the amount of this obligation).

Now in Uzbekistan, legislative and other normative acts provide for more than 50 types of compulsory insurance, but none of these normative acts in the part related to compulsory insurance meets the requirements of Article 1 of the Law. The procedure and conditions for carrying out most types of compulsory insurance are not defined. Currently, the list of types of compulsory insurance is not fully thought out and complete. Among them, there are not a number of types of compulsory insurance that could be the basis of stability in society.

In Uzbekistan, there are no by-laws for these types of insurance (for example, compulsory state insurance of employees of the state veterinary service; compulsory state insurance of employees of the prosecutor's office; compulsory state insurance of doctors, medical and other personnel involved in the provision of psychiatric care; insurance of civil liability of realtors, tax consultants, auditors, and so forth). In this regard, it is advisable to develop and adopt a Law establishing unified standards for the procedures for concluding a compulsory insurance contract and considering insurance claims.

The material presented in the educational literature is of a general nature. This topic is covered in the works of domestic scientists, such as Karakhodzhaeva D.M. [1-10], Burkhanova L.M. [11-39], Sharakhmetova U.Sh. [40-47], Egamberdiev E.Kh. [48-62], Yeschanova D.A. [63-66], Mekhmonov K. [67-81] and others. These studies are more concerned with the legal consequences of recognizing a person as missing.

Considering the above, we believe that a single law should be adopted aimed at regulating relations in the field of compulsory insurance. Such a draft Law on the Types of Compulsory Insurance was developed and put up for public discussion by the Fund for Guaranteeing Payments for Compulsory Civil

Liability Insurance of Vehicle Owners. It sets out the basic principles and rules that should be applied in relations by types of compulsory insurance, but until today it has not been adopted.

However, this draft law is not fully elaborated and does not include all areas of insurance, for example, compulsory property insurance, which should also be included in the list of compulsory insurance objects, following the example of developed countries such as the UK and France, where compulsory insurance is regulated by a separate law or Code. For example, in France, compulsory insurance is enshrined in a separate part of Chapter 2 of the Insurance Code, which consists of 7 sections.

Thus, it is necessary to adopt the Law of the Republic of Uzbekistan on Compulsory Insurance, which regulates the conduct of compulsory insurance, which should determine the objects or insurance risks subject to insurance, and establish the basic requirements for insurance conditions under which such insurance can be carried out. Simultaneously, such a law should establish the principles for organizing compulsory insurance, which is not defined by the current legislation of the Republic of Uzbekistan.

BIBLIOGRAPHY

1. ДМ Караходжаева, ЛМ Бурханова. [ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ ПРОВОДИМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ](#). УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, 243-248.
2. Караходжаева Д. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНСТИТУТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ ЗАЛОГ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ //Review of law sciences. – 2018. – №. 3. – С. 55-59.
3. ДМ Караходжаева [ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН- INTERNATIONAL CONFERENCES, 2022](#)
4. Караходжаева Д. Новые механизмы защиты частной собственности как основа улучшения инвестиционного климата //Обзор законодательства Узбекистана. – 2019. – №. 1. – С. 34-35.
5. Караходжаева Д. М., Бурханова Л. М. Особенности осуществления реформ частной собственности на землю в Республике Узбекистан //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1083-1096.
6. Караходжаева Д. М., ТЕМИРОВА Н. С. Гражданское право //Общая часть. Ташкент: Укитувчи. – 2008.
7. Караходжаева Д. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19: ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ //Review of law sciences. – 2020. – Т. 5. – №. Спецвыпуск. – С. 44-48.
8. Karahodjaeva D. Innovative solutions in the field of the Institute of property rights and other real rights–the key to the liberalization of the economy //Review of law sciences. – 2018. – Т. 2. – №. 3. – С. 11.

9. Садуллаев К., Караходжаева Д. Крипто активы как объект гражданских прав и их оборотоспособность //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 66.
10. Mamirovna K. D. On the issue of the formation of the Concept for the reform of civil law regulation of property rights and other property rights in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 16. – С. 51-57.
11. Бурханова Л. М. Доверительное управление как институт обязательственного права: особенности национального регулирования на примере гражданского законодательства Республики Узбекистан //Ex jure. – 2019. – №. 4. – С. 34-52.
12. Бурханова Л. Договор лизинга по гражданскому праву Республики Узбекистан: особенности правового регулирования //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 387-395.
13. Бурханова Л. М. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНИ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ //Эволюция российского права. – 2019. – С. 143-149.
14. Бурханова Л. ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕЙ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ //Review of law sciences. – 2020. – №. 3.
15. Бурханова Л. М. Правовое регулирование договора о возмездном оказании услуг по гражданскому праву Республики Узбекистан и некоторые вопросы его совершенствования //Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – №. 4 (22).

16. Бурханова Л. М. Правовое регулирование договора о возмездном оказании услуг по гражданскому праву Республики Узбекистан и некоторые вопросы его совершенствования //Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – №. 4 (22). – С. 132-137.
17. Mariusovna B. L. Some features of the application of the norms of international private law to civil-legal relations to regulate obligations due to harm (delicate liabilities) //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 16. – С. 58-67.
18. ДМ Караходжаева, ЛМ Бурханова [ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ ПРОВОДИМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ](#)
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, 243-248
19. ЛМ Бурханова [НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ](#) //Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН. – 2019. – С. 118-120.
20. Бурханова Л. М. Защита средств индивидуализации в сетях Интернет посредством доменных имен. – 2019.
21. Бурханова Л. М. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ //Ex jure. – 2019. – №. 1.
22. Бурханова Л. М. МЕХАНИЗМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НУЖД ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //VII INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE" INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF LAW, SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE". – 2018. – С. 5-9.

23. Бурханова Л. М. Особенности законодательного регулирования института финансирования под уступку денежного требования в Республике Узбекистан в условиях рыночных отношений: вопросы применения и совершенствования //LI INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION". – 2018. – С. 83-85.

24. Бурханова Л. М. Правовая характеристика частной собственности отдельных видов юридических лиц в условиях перехода Республики Узбекистан к рыночным отношениям //Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2010. – №. 2. – С. 88-98.

25. Бурханова Л. М. и др. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 472-477.

26. Бурханова Л. М. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА КАК СТРУКТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МОДУЛЯ КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» В ТАШКЕНТСКОМ

ГОСУДАРСТВЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ //Социальное партнерство в образовании: опыт, инновации, развитие. – 2021. – С. 37-44. Бурханова, Л. М. (2021). Преимущества и недостатки болонского процесса как структурного направления реформирования высшего юридического образования в республике узбекистан на примере преподавания модуля курса «гражданское право» в Ташкентском государственном юридическом университете. In Социальное партнерство в образовании: опыт, инновации, развитие (pp. 37-44)

27. Бурханова Л., Матвеева Л., Ачилова Л. Особенности правового регулирования гендерного равенства: международный и национальный аспект (теория и практика применения) //Актуальные проблемы гуманитарных наук. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 6-12.

28. Бурханова Л. М. Вопросы совершенствования правового регулирования нематериальных благ как особого объекта гражданского права в проекте новой редакции Гражданского кодекса Республики Узбекистан. – 2021.

29. Бурханова Л. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА В ПРОЕКТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Review of law sciences. – 2020. – №. 4. – С. 21-29.

30. Бурханова Лейла НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА В ПРОЕКТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН // Review of law sciences. 2020. №4.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-opredeleniyu-ponyatiy-nematerialnye-blaga-v-proekte-novoy-redaktsii-grazhdanskogo-kodeksa-respubliki-uzbekistan>

31. Караходжаева Д. М., Бурханова Л. М. Особенности осуществления реформ частной собственности на землю в Республике Узбекистан //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1083-1096.
32. [ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ В СФЕРЕ ПРОВОДИМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ](#). ДМ Караходжаева, ЛМ Бурханова. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА, 243-248
33. Бурханова Л. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА В ПРОЕКТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Review of law sciences. – 2020. – №. 4. – С. 21-29.
34. ЛМ Бурханова [НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ](#). Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН. 2019. С. 118-120.
35. Бурханова Л. М. Заключение, изменение и прекращение договора энергоснабжения по гражданскому праву Республики Узбекистан: правовое регулирование и вопросы совершенствования //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. – 2019.
36. Бурханова Л. М. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ //Вестник Полоцкого

государственного университета, серия D. Экономические и юридические науки. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 146-154.

37. Бурханова Л. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Review of law sciences. – 2018. – №. 4. – С. 19-25.
38. Burkhanova, L. M. . (2022). BASED ON THE DEFINITION OF CIVIL ADVANTAGES OF INDIVIDUALS: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(1), 159–168.
извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/328>
39. Бурханова Л. М., Эгамбердиев Э. Х. СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ //Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН. – 2019. – С. 121-123.
40. Шарахметова У. Issues of improving the regulation of circumstances preventing marriage in family law //Юридик фанлар ахборотномаси. – 2017. – №. 2. – С. 50-53.
41. ШАРАХМЕТОВА У. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ //Tasaʻi ʻuniversitetiniʻ habarshisy. – 2020.
42. Шарахметова У. Ш. Ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш жавобгарлик чораси сифатида //Журнал правовых исследований. – 2021. – Т. 6. – №. 12.

43. Шарахметова У. Ш. НИКОХДАН АЖРАЛИШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – №. SPECIAL 4.
44. Шарахметова У. Issues of improving the regulation of circumstances preventing marriage in family law //Юридик фанлар ахборотномаси. – 2017. – №. 2. – С. 50-53.
45. Шарахметова У. Ш. Никоҳ тузиш шартларига риоя қилмаслик оқибатларини белгиловчи қонунчиликни такомиллаштириш муаммолари (Проблемы усовершенствования законодательства, устанавливающего последствия невыполнения условий заключения брака) : дис. – Ташкент, 2009.
46. Dilorom K., Burkhanova L., Sharakhmetova U. Features of determining the legal status of legal entities in the draft new version of the civil code of the republic of Uzbekistan and the need to introduce new institutions in the legislation: Theoretical developments and proposals //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2151-2161.
47. У.Шарахметова ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА В СЕМЕЙНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ // Review of law sciences. 2017. №1.
48. Реймова З., Эгамбердиев Э. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2014. – Т. 23. – №. 2. – С. 99-102.
49. Матирзаев У., Эгамбердиев Э. ЖОКАРГЫ КЕНЕС–ВЫСШИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2014. – Т. 23. – №. 2. – С. 86-90.

50. Эгамбердиев Э. КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН–ФУНДАМЕНТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2016. – Т. 31. – №. 2. – С. 103-106.
51. Эгамбердиев Э. Х. Расторжение брака в судебном порядке в Республике Узбекистан: проблемы и пути совершенствования законодательства //Журнал юридических исследований. – 2020. – Т. 5. – №. 1. – С. 65-74.
52. Эгамбердиев Э. Х., Кутлымуратов Ф. Расторжение брака в органах загс при взаимном согласии супругов //Хабаршысы. – 2019. – Т. 4. – С. 103.
53. Эгамбердиев Э. Х. Особенности расторжения брака в органах ЗАГСa по заявлению одного из супругов по семейному законодательству Республики Узбекистан: вопросы теории и совершенствования //Юридический мир. – 2020. – №. 6. – С. 37-42.
54. Эгамбердиев Э. Х. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //ХАБАРШЫСЫ. – 2017. – С. 119.
55. Бурханова Л. М., Эгамбердиев Э. Х. СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ //Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН. – 2019. – С. 121-123.
56. Эгамбердиев Э. Х. РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА В СИСТЕМЕ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА //Лебедева Надежда Анатольевна–доктор философии в области. – 2019. – С. 34.

57. Эгамбердиев Э. Х. Понятие брака и семьи: вопросы определения и совершенствования законодательства //Журнал правовых исследований. – 2020. – №. SPECIAL 2-2.
58. Эгамбердиев Э. Х. Правовой и статистический анализ проблем ранних браков в Республике Узбекистан //Синтез науки и образования в решении глобальных проблем современности: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (Саратов, 24 августа 2021 г.).-Стерлитамак: АМИ, 2021.-178 с. – 2021. – С. 152.
59. Эгамбердиев Э. Х. ВОПРОСЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ПО КАНОНАМ ИСЛАМСКОГО ПРАВА //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 22.
60. Эгамбердиев, Э. 2022. Институт примирения супругов по законодательству Республики Узбекистан. Общество и инновации. 3, 7/S (авг. 2022), 259–273. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss7/S-pp259-273>.
61. Эгамбердиев, Э. Х. Правовые вопросы осуществления торговли объектами виртуального мира за реальные денежные средства / Э. Х. Эгамбердиев // Инновационные научные исследования в современном мире: теория, методология, практика : Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции, Уфа, 31 января 2022 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "Вестник науки", 2022. – С. 100-105. – EDN CWWBAW.
62. Эгамбердиев Э. Х. ВОПРОСЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА ПО СВЯЩЕННОЙ КНИГЕ ЗОРОАСТРИЙЦЕВ «АВЕСТЕ» //Развитие концепции современного образования в рамках научно-технического прогресса. – 2020. – С. 19-23.

63. Eshchanova D. Actual problems of legislation of the development of internet insurance in Uzbekistan //TSUL Legal Report International electronic scientific journal. – 2020. – Т. 1. – №. 1.
64. Dauletbike Ametbekovna Eshchanova. (2022). IMPROVING CIVIL LAW IN INVESTMENT ACTIVITY INSURANCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. World Bulletin of Social Sciences, 13, 16-21.
65. Eshchanova, D. . (2021). Innovative Implementation Of Investment Insurance In The Republic Of Uzbekistan. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 3(06), 109–115. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume03Issue06-16>.
66. Ametbekovna E. D. ACTUAL PROBLEMS OF LEGISLATION OF THE DEVELOPMENT OF INTERNET INSURANCE IN UZBEKISTAN //TSUL Legal Report. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 69-72.
67. Мехмонов К. М. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЦИФРОВЫХ ПРАВ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 6. – №. 1.
68. Mehmonov K. M., Musaev E. T. Legal Regime of Digital Rights //Ikkogretim Online. – 2021. – Т. 20. – №. 3. – С. 1683-1686.
69. Мехмонов К. М. САНОАТ МУЛКИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ ДОКТРИНАЛ АСОСЛАРИ //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 6. – №. 4.
70. Нуруллаева А., Мехмонов К. Спорт соҳасида агентлик шартномасининг муҳим шартлари хусусидаги қонунчилик ва корпоратив нормалар таҳлили //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 46-51.
71. Мехмонов К. М. ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ //Review of law sciences.
– 2020. – №. 1. – С. 75-78.

72. Miradhamovich M. K. SOME LEGAL ISSUES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JURISPRUDENCE //Review of law sciences. – 2019. – Т. 1. – №. 7. – С. 41-45.

73. МЕХМОНОВ К. М. Компьютерный вирус как источник повышенной опасности //Право и жизнь. – 2016. – №. 5-6. – С. 104-119.

74. Musaev E. T., Mehmonov K. M. Features of sports contract on the example of the Republic of Uzbekistan //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 6292-6310.

75. Mekhmonov K. Issues of legal regulation of relations related to information and communication technologies //Review of law sciences. – 2020. – Т. 4. – №. 1. – С. 17.

76. Мехмонов К. М. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ. – 2019. – С. 30.

77. Мехмонов К. М. Искусственный интеллект как объект интеллектуальной собственности. – 2019.

78. Мехмонов, К. М. Некоторые особенности договоров, связанных с информационно-коммуникационными технологиями / К. М. Мехмонов // International scientific review of the problems of law, sociology and political science : COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES. XI INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE, Boston, 28–29 ноября 2019 года / EDITOR: EMMA MORGAN. – Boston: PROBLEMS OF SCIENCE, 2019. – С. 54-62. – EDN GJVARR.

79. Мехмонов К. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БАЗЫ ДАННЫХ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН //Review of law sciences. – 2018. – №. 1. – С. 54-57.
80. Mehmonov Q. A. Civil legal protection of a database according to the legislation of foreign countries //Review of law sciences. – 2018. – Т. 2. – №. 1. – С. 11.
81. Mekhmonov, K. The legislative framework and the principles of civil-law regulation of relations connected with the Computer programs and databases in the Republic of Uzbekistan / K. Mekhmonov // Theoretical & Applied Science. – 2017. – No 3(47). – P. 23-28. – DOI 10.15863/TAS.2017.03.47.5. – EDN YJGKUZ.